

го, що пожертвують люди для проведення заупокійних відправ¹. На думку О. Мусіна, який, щоправда, зосередив більшу увагу на питанні еволюції змін у справі виготовлення просфор, певні зміни у богослужбовій практиці відбулися приблизно в середині XII ст.², тобто, можуть датуватися тим часом, до якого відносяться запитання Кіріка. Варто відзначити, що й амфори-корчаги з'явилися у вівтарних частинах собору в пізніший час, для їх встановлення розбиралася давня підлога собору. Появу амфор-кочаг можна пов'язати зі зростанням кількості замовлених заупокійних відправ, адже стіні вівтарних частин храму майже всипані записами обрахунку кількості проведених поминальних служб³. Зростання їх кількості змусило духовенство Святої Софії облаштувати відповідні місця для зберігання вина та ладану, як то бачимо в пораді архієпископа Нифонта. Цілком можемо погодитися з Висоцьким, що напис-графіті про “біле вино” не стосується вина для причастя, що має бути обов'язково червоним, тож найвірогідніше, напис був нанесений на стінку амфори до того часу, коли вона потрапила до Софійського собору. І вже згодом тара з-під білого “Зокова” вина стала використовуватися священиками у богослужбових потребах.

Отже, нові дослідження епіграфічної пам'ятки та музейного предмета, на якому видряпаний цей напис-графіті, дозволило не тільки правильно прочитати та витлумачити текст, але й також чітко визначити час та місцезнаходження амфори-корчаги при встановленні можливих причин знаходження подібних посудин у вівтарних частинах Софійського собору.

Литвиненко Я. В.

Заступник начальника відділу

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ІКОНОСТАС ЦЕРКВИ ПРЕПОДОБНОГО АНТОНІЯ ПЕЧЕРСЬКОГО В БЛИЖНІХ ПЕЧЕРАХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Першим ближньопечерним храмом, який змінив старий дерев'яний іконостас на мідний, була церква прп. Антонія (іл. 1). У верхній частині дяконських врат існуючого мідного іконостасу, на литій хартії існує гравірований напис: “Благословением... Серапиона Митрополита Киевского и Галицкого... сделан сей иконостас во храм ближних пещер Преподобного Антония Печерского иждивением добротных дателей. 1814 года сентября 1 дня...”⁴.

Майстрами, що працювали над його виготовленням, як зазначає В.А. Шиденко, були брати Захарій та Юрій Брезгунови⁵. Тут необхідно відзначити, що дата зафіксована в хартії – це дата проведення першої літургії в храмі, після встановлення в ньому нового мід-

¹ Русская историческая библиотека, издаваемая императорской Археологической комиссией. – Т. VI: Памятники древнерусского канонического права. – Ч. 1 (Памятники XI–XV в.). – СПб., 1908. – Стлб. 24.

² Мусин А. Е. О некоторых особенностях древнерусского богослужения XI–XIII вв. (Церковь Преображения Господня на Нередицком холме в литургическом контексте эпохи) // Новгородский исторический сборник: 800-летию Нередицы посвящается. – Вып. 8 (18). – СПб., 2000. – С. 235.

³ Докл. див.: Корнієнко В. В. Графіті Софії Київської XI – початку XVIII ст.: інформаційний потенціал джерела. – К., 2014. – С. 251-256.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2заг., спр. 374, арк. 24.

⁵ Шиденко В. А., Дарманський П. Ф. Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Фотопутівник. – К., 1983. – С. 147.

ного іконостасу. Історія ж його виготовлення розпочалася ще в грудні 1809 р., коли “Господин Петр Бурнос житель Екатеринодара” пожертвував п’ять тисяч рублів для виготовлення мідного іконостасу в церкві прп. Антонія Печерського.

Вже через кілька місяців, у березні 1810 р., Духовний собор Києво-Печерської лаври робить припис: “...на назначенное дело вкладчиком избрать из лаврской братии человека надежно-го изнающего дело... сие который как серебряных дел мастера искусного, так и иконописца мог сыскать и договорится. Смотрение за работою поручить начальнику онных пещер Соборному старцу иеромонаху Герману и ризничему иеромонаху Аассону, в помощь коим назначается находящейся в сей Лавре на послушании отставной господин капитан Александр Якушкин...”¹.

Більше року пішло на створення проекту нового іконостасу та пошуки майстра-золотаря, який би взявся виконувати означену роботу. Зрештою ним став “золотых дел мастер дворянин” Захарія Степанович Брезгунов, з яким в травні 1811 р. був підписаний контракт. В ньому майстер “...обязывается на ближних пещерах в церкви преподобного Антония сделать вновь медный иконостас и вызолотить через огонь по плану или рисунку, который дан мне быть... царские двери и местные иконы будут оставаться старые, или по усмотрению вновь переделывать, а мне Брезгунову делать карнизы, базы, капители, и прочее из своей меди”².

За документом Захарія Брезгунов проект іконостасу не розробляв, а виконував лише визначену в контракті роботу. Автором же проекту, на нашу думку, міг бути Олександр Якушкін, який за приписом Духовного собору був залучений до робіт, пов’язаних зі створенням нового мідного іконостасу в церкві прп. Антонія. Адже відомо, що в 1809 р. військовий інженер, капітан у відставці О. Якушкін, ще перебуваючи послушником, а з 1811 р. – начальником Дальніх печер ієромонахом Арсенієм, розробив проект нового дерев’яного іконостасу для Аннозачатівської церкви, який був виконаний московським майстром Акімом Юрїним³. Тому, найімовірніше, і проект іконостасу церкви прп. Антонія належить саме О. Якушкіну.

У серпні 1812 р. роботи над мідним визолоченим через вогонь іконостасом були завершені, про що Захарія Брезгунов повідомив Духовний собор Лаври. Але встановлювати його в храмі не поспішали. Адже срібні царські врата з попереднього іконостасу “...оказались столь ветхи, что уже более не могут служить... вычистить невозможно, во многих местах спайки, проломы, во вторых несообразны новой конструкции...”⁴: так про них у рапорті пише начальник Дальніх печер ієромонах Арсеній. У 1813 р. було прийнято рішення старі срібні царські врата переплавити і зробити нові з додаванням необхідної кількості срібла. Майстром, що виконав за своїм малюнком нові срібні царські врата став Антон Савицький, “...мастер по испытанности весьма хороший или лучше сказать я другого как в мастерстве равно и в поведении не знаю...”⁵, так про нього відзивався все той же Арсеній.

Затримували встановлення іконостасу ще й у зв’язку з написанням нових ікон. Але, як вдалось з’ясувати, з тринадцяти іконостасних ікон – чотири ікони намісного ряду були лише поновлені і походили з попереднього іконостасу. Всі ж живописні роботи виконав “...весьма за сходную цену известный всем живописец Леон Антонов за 105 руб.”⁶.

Через сім місяців всі роботи над новим іконостасом були завершені, що і зафіксовано в рапорті, який був поданий до Духовного собору 26 червня 1814 р. В документі повідомляється: “Начатый сооружаться с 1811 года... иконостас... приведен ныне в совершенное окончание, и в рассуждении приближающегося праздника Преп. Антония, весьма нужно оную во имя Его церковь, для отправления Священослужения освятить”⁷. Це було зроблено, як зафіксовано в самому іконостасі, 1 вересня 1814 р.

Порівнюючи нинішній стан іконостасу церкви прп. Антонія Печерського з описом 1892 р., відзначимо, що іконостас зазнав значних втрат. Ікона “Таємна вечеря”, що знаходилася у його верхній частині, срібні оклади, що покривали образи намісного ряду, та срібні царські врата сьогодні вважаються втраченими. Вище відзначалось, що й попередній іконостас в храмі прп. Антонія

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1280, арк. 8.

² Там само, арк. 15.

³ Шиденко В.А., Дарманский П.Ф. Киево-Печерський історико-культурний заповідник. – С. 128.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1280, арк. 77.

⁵ Там само.

⁶ Там само, арк. 77.

⁷ Там само, арк. 81.

Печерського мав срібні царські врата. В описі за 1803 р. вони описуються наступним чином: "...врата Царские сребренные прорезные с крестом в верху сребрянным при них с разным иконописным изображением шесть медных бляшек..."¹. Перші ж відомості про наявність срібних царських врат в Антонівській церкві зафіксовані в "Відомостях про київські печери". Автором даного документа є Мартін Благановський, який відвідав Київ між 1747 та 1767 рр.²

Звернувши увагу на ікони, які сьогодні розташовані в іконостасі, відзначимо, що й сюжетно, й ідейно вони повністю відповідають посвяті храму. Згідно церковного опису за 1892 р., крім класичних образів Христа та Богородиці з немовлям, у намісному ярусі іконостасу присутні ще дві ікони. Це храмова – "Успіня преподобного Антонія Печерського", та "Поставлення Феодосія ігуменом". У верхній частині дияконських врат, котрі, так само, як і іконостас поділяються по горизонталі антаблементом, зображений Іларіон митрополит Київський, а нижче існувала цікава за своїм унікальним сюжетом ікона – "Илларион, молящийся в пещере быв еще в сане священника"³. На превеликий жаль, з усіх ікон цокольного ярусу, саме її живопис не зберігся. Згідно іконографічного переліку ікон із зображенням Іларіона, нам відомі лише образи, де він зображується в архієрейському облаченні у повний зріст. Сюжет же, де Іларіон, ще перебуваючи в сані священника, молиться в печері, прямих аналогій, крім вище приведеної, не має. Це говорить про своєрідну неповторність даного сюжету, який був створений живописцем Леоном Антоновим під час втілення ним художньої програми іконостасу в храмі прп. Антонія Печерського.

Розглянемо детальніше іконостас за схемою опису 1892 р. Так, іконостас в архівному документі характеризується наступним образом: "Иконостас медный (из листовой меди), укрепленный на месте связью железных полос, ...образуя собой небольшое архитектурное построение в итальянском стиле, без колон но с укрепленными чеканными поделками, пьедесталом и антаблементом; вверху венчается парпетом, округленным формою естественного земляного свода"⁴. да"⁴.

Замінюючи старий іконостас на новий автори, як вказувалося вище, використовують не дерево, а мідь, що насамперед, було, безумовно, обґрунтовано більшою тривалістю збереження металевого іконостасу в умовах підвищеної вологості у печерах, де деревина досить швидко піддається руйнівним процесам. Адже досвід використання мідного іконостасу в Києво-Печерському монастирі вже існував раніше. Ще у середині XVIII ст., першим іконостасом, який був виготовлений з міді, став іконостас церкви прп. Феодосія Печерського в Дальніх печерах.

Мідний іконостас 1814 р. налічує два ряди ікон – намісний та цокольний. Верхня його частина повністю повторює дугу склепіння печерного приміщення – і тому примикає до склепіння впритул. Як сказано в архівному документі, іконостас виконаний в "італійському стилі". Тут треба дати пояснення. На початку XIX ст. в усіх напрямках мистецтва переважав класицизм, який становиться офіційним стилем у більшості європейських державах. Виникнення ж класицизму пов'язано, в першу чергу з Італією, яка задовго до цього часу стала центром ідейно-теоретичних (академічних) досліджень в області архітектури і нових принципів в образотворчому мистецтві⁵. Тому автори багатьох церковних описів у Російській імперії XIX ст. характеризуючи будь-яку архітектурну споруду, представлену в стилі класицизму, використовували термінологію, яка, на їх думку, відповідала походженню цього напрямку, а саме – вираз "італійський стиль".

До "італійського стилю" в іконостасі можна віднести й декоративні накладні елементи у вигляді ренесансних гірлянд, що закріплені над намісними іконами Ісуса Христа та Богородиці, а також малюнок з переплетених між собою стеблї рослин, який створює вінок (вони накладаються на мідне золочене поле між іконами намісного та цокольного рядів).

Царські врата, що існують сьогодні в іконостасі, виготовлені з дерева та пофарбовані бронзовою фарбою. В них вставлені шість медальйонів із зображенням Благовіщення та чотирьох

¹ КПЛ-А-360, 1803, арк. 6.

² Сінкевич Н.О. "Відомості про київські печери" – нове джерело з історії Києво-Печерської лаври середини XVIII століття // ЛА. – Вип. 20. – К., 2008. – С. 155-166.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2заг., спр. 374, арк. 24.

⁴ Там само, арк. 23.

⁵ Возникновение классицизма. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.arhitekto.ru/txt/7klass02.shtml>

евангелістів. Відзначимо, що сучасні дерев'яні царські врата були виготовлені замість попередніх срібних, які втрачені. На теперішній час, як не парадоксально, невідомо, коли зникли срібні врата і були виготовлені нові, дерев'яні. Документи, які б зафіксували даний факт, відсутні.

Можемо висловити лише власну гіпотезу, що срібні царські врата могли бути евакуйовані під час Першої світової війни, як це сталося з іконостасом підземної Благовіщенської церкви у Дальніх печерах. Із архівних документів відомо, що Благовіщенський іконостас із евакуації повернувся, але на своє місце встановлений вже не був. Теж саме, на нашу думку, можливо трапилось і з царськими вратами церкви прп. Антонія Печерського. Саме на час евакуації, щоб не припиняти богослужіння в храмі, могли бути зроблені тимчасові дерев'яні, що існують і сьогодні. Навряд чи це сталося в 1942 р., коли монастир відновив свою діяльність. Для цього у монастиря бракувало і майстрів, і коштів. Виходячи з цього, можна припустити, що сучасні дерев'яні царські врата виготовлені у 1915 р., коли проходила енергійна евакуація лаврських цінностей.

Попередні срібні врата являли собою "...среброчеканные прорезные пестрозолоченные высотой в два аршина пять вершков и шириною один арш., украшенные по середине полуколонкою с изображением на половине ее чеканкою же – преподобного Антония печерского, короною вверху и финифтевым на ней небольшим оправленным в серебро крестом. В дверных половинках в местах выпуклых, чеканное изображение Благовещения Пресвятой Богородицы и четырех Евангелистов"¹.

У намісному ряді іконостасу нараховується чотири ікони. Перші дві – це класичні образи Христа Вседержителя та Богородиці з немовлям, представлені іконописцем у зріст. Обидві фігури зображені на пухнастих білих хмарах в оточені чотирьох янголів. Тлом ікон слугує позолота міді, на якій написані обидва образи. Христос одягнений у червоний хітон та зелений гіматій, у лівій руці він тримає розгорнуте Євангеліє, правою рукою благословляє глядача. Богородиця представлена живописцем у червоному мафорії та зеленій туніці. За своєю іконографією вона нагадує образ Чернігівської (Іллінської) Богоматері, написаний у 1687 р. в нартексі Введенської підземної церкви. На наш погляд, автор сумістив декілька іконографічних образів Богородиці під час написання цієї ікони: даний образ увібрав у себе іконографію "Покрова Пресвятої Богородиці" в якій Богоматір зазвичай зображується у зріст, Чернігівську (Іллінську), що захистила Антонієві чернігівські печери від вторгнення до них татар, та "Афонську Богоматір", яка символізує "Велику Матір, Ігуменю всіх ченців".

Певний зв'язок простежується із іконою "Богоматір з немовлям" з намісного ряду іконостасу Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври (1740-ті рр.). Між тим, є сенс шукати схожість і в іншому напрямку, зокрема, у відомій "Сікстинській Мадонні" Рафаеля. Незважаючи на те, що в іконі з підземної церкви прп. Антонія художник біля ніг Богоматері розмістив, як в іконі "Богоматір з немовлям" з Троїцького іконостасу, головки ангелів, вважаємо: нижня (хмарна) частина ікони Антонівського іконостасу створювалася автором з урахуванням рафаелівського шедевра. Знання його художником Леоном Антоновим здається безсумнівним. Відчувши ліричність в зображеннях путті, що задумливо супроводжують Мадонну в картині Рафаеля, маляр переніс подібний емоційний відтінок і до своєї ікони (твори великого Рафаеля в XVIII–XIX ст. мали широке поширення в Російській імперії завдяки репродукційним гравюрам).

У храмовій іконі в іконостасі зображено "Преставлення прп. Антонія Печерського". Цей сюжет Леон Антонов, з деякою адаптацією у живописі, безумовно запозичив із гравюр майстра Іллі та Леонтія Тарасевича. Композиційне розташування в іконі групи ченців біля гробниці з тілом Антонія, янголи, які приймають душу преподобного, все це майже повністю було переписано з однойменних гравюр. Єдина відмінність, яка спостерігається в живописі – це зображення на передньому плані диякона, який відсутній в гравюрах, та відображення у лівій частині ікони входу у Ближні печери, в яких прп. Антонія поховали.

За церковним описом 1892 р. четверта ікона в намісному ряду іконостасу, в північній його частині, визначена як "Преподобных Антония и Феодосия печерских, благословляющих место под великую церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы"². Вірогідно, автор опи-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2заг., спр. 374, арк. 23.

² Там само, арк. 23зв.

су був не дуже уважний і помилився з назвою сюжету. Хоча фарбовий шар ікони місцями втрачений, але сюжет прочитується достатньо добре, це є “Поставлення ігуменом преподобного Феодосія Антонієм Печерським”. Так само, як і в попередньому випадку, автор при її написанні використовував як зразок гравюри Іллі та Леонтія Тарасевича.

Згідно архівних документів чотири намісні ікони від самого початку планувалося залишити із попереднього дерев'яного іконостасу, без змін. Але як з'ясувалось пізніше, ікони вимагали поновлення – що й було зроблено Леоном Антоновим. Слід додати, що згідно церковного опису намісні ікони були прикрашені срібними ризами з позолоченими вінцями й стразами.

У цокольному ряду іконостасу нараховується чотири ікони, які за своїм змістом пов'язані з сюжетами ікон намісного ряду, під якими вони розташовані. Під ликом Христа Вседержителя представлений образ Мойсея, який тримає скрижалі. У символіко-теологічному відношенні саме Мойсей є прообразом Христа. В Євангелії від Іоанна написано: “Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа” (Ін. 1:17).

Під Богородицею з немовлям представлений пророк Ісайя, який жив у VIII ст. до н.е. та відомий своїми пророцтвами, в одному з яких він передрікає народження Месії: “Тому Господь Сам дасть вам знака: Ось Діва в утробі зачне, і Сина породить, і назвеш ім'я Йому: Еммануїл” (Іс. 7:14). Відзначимо, що фігура пророка зображена у динамічному русі: Ісайя, тримаючи в своїх руках сувій читає одне із своїх пророцтв прямо зараз. Напрямок його руху спрямований у бік, від глядача, адже і пророцтво, яке він сповістив здійсниться тільки в майбутньому. Сама подія відбувається на тлі чудового краєвиду, в якому помітне місце відводиться зеленому дереву та давнім руїнам. За принципом побудови пейзажного фону ікона нагадує італійський живопис часів пізнього ренесансу, з роботами яких автор ікони міг бути знайомий через розповсюджені у той час гравюри.

Під храмовою іконою автори іконостасу помістили ікону “Прихід Антонія у Київ зі святої гори Афон”. Даний сюжет можна зустріти, як і в попередніх випадках, у гравюрах Іллі та Леонтія Тарасевича. Художник Леон Антонов, безумовно, брав їх за взірць при написанні своєї ікони. Підкреслимо, що як і в іконі з пророком Ісайя, так і в цій іконі автор вдало використовує пейзаж, в якому він передає перевагу зеленим тонам. Вони, на нашу думку, вдало контрастують із золоченим фоном неба.

Четверта цокольна ікона – це “Чудо при заснуванні церкви Печерської”, яка розміщена під іконою “Поставлення Феодосія ігуменом”. Даний іконостасний сюжет – майже точна копія однойменної гравюри Леонтія Тарасевича з “Патерика Печерського” 1702 р.

“...В атике иконостаса над царскими вратами помещено небольшое полукруглое изображение тайной вечери на медной доске, с позолоченным вокруг сиянием, а с боков три небольших кружка в фигурных медных же рамах с изображениями Ангелов, Пророков и Апостолов”¹. Вище вже зазначалося, що ікона “Таємна вечеря” на сьогоднішній день втрачена. Результатом цього стала похибка реставраторів у 1978–1979 рр. Після завершення загальної реставрації іконостасу мідну дошку з сьйвом, у вигляді променів, на якій існувала ікона, встановили до іконостасу, але не симетрично відносно царських врат, як повинно бути, а з деяким здвигом ліворуч. По боках від “Таємної вечері”, згідно церковному опису існували три ікони з зображеннями “Ангелів, Пророків та Апостолів”. Сьогодні в іконостасі налічується лише дві ікони. Зображення з фігурами “Ангелів” відсутнє.

“При церкви Гроб Преподобного Антония” (так в описі 1803 р. подається кенотаф) “при нем на стене икона его, на медной бляхе с ризою среброю пестрозолоченною...”². Ікона, про яку йде мова, потребує більш поглибленого вивчення, але це виходить за рамки даної роботи. Відзначимо, що крім зображення преподобного Антонія в мідній рамі, навколо його образу, існують десять невеликих медальйонів з живописними ликами вибраних печерських святих. Серед них – образ прп. Іларіона, який, можливо, є найранішим відомим його зображенням, що належить художній школі Києво-Печерської лаври. Срібна риза, яка прикрашала ікону, так само як срібний вінець – вклад княгині Катерини Кудашової у 1828 р.³, вважається втраченою.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2заг., спр. 374, арк. 23зв.-24.

² КПЛ-А-360, 1803.

³ КПЛ-А-367, 1803. арк. 18.

Ліворуч і праворуч від описаної вище ікони стіни оббиті мідними листами з живописними зображеннями: “на одной из них образа Печерской Божией матери с Антонием и Феодосием, с предстоящими на стороне преподобными Печерскими, а на другой изображение Спасителя благословляющего Антония с предстоящими Ему Печерскими Угодниками”¹. В келії прп. Антонія, над “ложем” збереглося зображення Печерської Богородиці, виконане художником на металі. На східній стіні – ікона “Божої Матері у Влахерні”. На протилежній – західній стороні існувало зображення “огненного чуда при избрании... места под Успенскую церковь, и ниже копанье рва князем Святославом”². Ці ікони були написані і встановлені в келії в 1848 р., про що свідчить збережений авторський підпис в нижній лівій частині ікони Печерської Богоматері. Вірогідно, що живопис представлений на мідних листах і над “гробом Антонія” належить до того ж часу. До 1848 р. в келії Антонія також існував живопис, але з іншим сюжетом. Як зазначено в описі 1803 р., там знаходилась ікона “Покров Божої Матері”³.

Повертаючись до іконостасу Антонівської церкви, необхідно підкреслити, що він виявився першим металевим у підземних храмах Ближніх печер, але не єдиним серед іконостасів всіх підземних церков. Адже три церкви Дальніх лабіринтів на той період вже мали металеві іконостаси. Не відшуковуючи інші причини, які сприяли тому, що всього за шість років (з 1814 по 1819 р.) іконостаси змінилися в усіх Ближньопечерних храмах, відзначимо, що 12 вересня 1816 р. імператор Олександр I “ізволили слухати літургію”⁴ в церкві Преподобного Антонія, де новий металевий іконостас вже стояв. Ймовірно, це подія могла стати додатковим стимулом для зміни дерев’яних іконостасів у двох інших печерних храмах на мідні.

Лопухіна О. В.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

СИСТЕМА РОЗПИСІВ ФАСАДІВ ТРОЇЦЬКОЇ НАДБРАМНОЇ ЦЕРКВИ В ІСТОРИКО-ХУДОЖНЬОМУ КОНТЕКСТІ ДОБИ

Свята брама з Троїцькою церквою є урочистим входом до сакрального простору Києво-Печерської лаври. Надбрамний храм радує око пишним і веселим виглядом своїх фасадів. Білий ліпний рослинний орнамент на бірюзово-блакитному тлі, золото купола і карнизів, поліхромні живописні вставки у фігурному обрамленні разом створюють мажорний акорд.

Фасади стародавнього храму набули ефектного барокового вигляду у першій третині XVIII ст. Баня грушоподібної форми, фронти хвилястих ліній, ліпний рослинний декор – всі ці елементи нового стилю прикрасили Троїцьку церкву у процесі оздоблювальних робіт кінця 1720–1730-х рр. Зовнішні розписи Троїцької церкви з’явилися, як вважають, не раніше початку 1730-х рр. Гравюри лаврських стародруків кінця XVII – початку XVIII ст. зафіксували єдине зображення на її головному фасаді – образ Богородиці Оранти (“Пречестныи акафісти”, 1677, “Евхологон”, 1708). Присутність цього образу, що, вірогідно, належав до стародавніх святинь Печерського монастиря, над Святою брамою вважають невинуватим. Сліди шанування образу Богородиці Знамення залишилися в графічному оформленні лаврських стародруків, в іконописі й церковному гаптуванні XVII ст.⁵

Систему розписів на фасадах Троїцької надбрамної церкви, що в основних своїх рисах дійшла до нашого часу, звичайно датують 1743–1744 рр.⁶ Їх виконання пов’язують з прикрашенням Святої брами Києво-Печерської лаври для урочистої зустрічі імператриці Єлиза-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2заг., спр. 374, арк. 24.

² Там само, арк. 26.

³ Там само, оп. 1заг., спр. 1420, 1817, арк. 6.

⁴ Там само, оп. 2заг., спр. 374, арк. 24зв.

⁵ Лопухіна О. В. Богоматері Знамені в печерській іконографії. К вопросу об утраченных древних святынях Киево-Печерской лавры // Кондаковские чтения-1. Проблемы культурной преемственности. Материалы I Международной конференции. – Белгород, 2005. – С. 224-226; *іт ж.* Влахернський Богородичний культ і давній Успенський собор Києво-Печерської лаври // Могилянські читання 2004. – К.: Віпол, 2005. – С. 349-352.

⁶ Уманцев Ф. С. Троїцька надбрамна церква. – К., 1970. – С. 56.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схиігумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Яснівська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017